

E. J. W. Gibb'den Abdullah Cevdet'e Üç Mektup

ABDULLAH UÇMAN

İstanbul, Türkiye
(abdullahucman@gmail.com).

“ ” Uçman, Abdullah. “E.J.W. Gibb'den Abdullah Cevdet'e Üç Mektup.” *Zemin*, s. 1 (2021): 252-267.

80'li yıllarda Rıza Tevfik'in ailesi tarafından bana emanet edilen terekesinden birçok evrak ve müsveddeyle birlikte yerli ve yabancı, tanınmış ya da tanınmamış çeşitli şahıslara ait yüzlerle ifade edilecek sayıda mektup çıkmıştı. Önce kabaca tasnif ettiğim bu mektuplardan biri de, ikiye katlanmış uzunca bir kâğıdın önlü arkalı iki yüzüne Rıza Tevfik'in kaleminden çıkmışa benzeyen bir yazıyla yazılmıştı. Birbirinin ardı sıra yazılmış bu üç mektubun yer aldığı ve daha sonra dörde katlandığı anlaşılan kâğıdın boş kalan arka yüzünde ise, muhtemelen daha sonraki bir tarihte, kurşun kalemle ve yine Rıza Tevfik'in el yazısıyla iri harflerle “Meşhur E. J. W. Gibb'in Mektubu” ifadesi yer alıyordu. Gibb'den gelen üç mektubun burada niçin arka arkaya ve tek bir yaprağa yazıldığı hususu merakımı celbetmişti. Daha başka mektuplar gibi ileride müsait bir zamanda okumak üzere ayırdığım bu mektuba, başka meşgalelerden dolayı, yıllar geçmesine rağmen bir türlü dönemedim.

Nihayet Covid-19 salgını nedeniyle evlere kapatıldığımız Mart-Nisan 2020'de, elimin altındaki evrakı karıştırırken adı geçen mektubu koyduğum zarf tekrar karşıma çıktı. Ben de herhalde artık vakti geldi diyerek mektubu okumaya ve okuduklarımı kurşun kalemle bir kâğıda yazmaya koyuldum.

Yukarıda da belirttiğim gibi üç ayrı mektubun önlü arkalı tek bir yaprak üzerine arka arkaya yazılması merakımı uyandırmıştı. Bazı kelimeler hariç, biraz zorlansam da mektupları okudum. Ama mektupların Rıza Tevfik'e hitaben yazılmamış olduğu hemen anlaşılıyordu. Bir defa mektupların yazıldığı 1898 yılında, Mekteb-i Tıbbiye'den yeni mezun olmuş stajyer bir doktor olarak Rıza Tevfik'in, Gibb'le mektuplaşacak kadar yakınlık kurması mümkün olmadığı gibi, o tarihte Avrupa'ya gitmiş olması da ihtimal dahilinde değildi. İkinci olarak da mektuplarda, muhatabın Shakespeare ile ilgili bir şiir yazdığından ve bunun Gibb tarafından nesir hâlinde İngilizce'ye çevrildiğinden söz ediliyordu. Bildiğim kadarıyla Rıza Tevfik'in Shakespeare ile ilgili bir şiiri olmadığı gibi, bu konuda herhangi bir yazısı da yoktu.

Bunun üzerine, Gibb'le bir şekilde münasebeti olduğunu ve o yıllarda Osmanlı Devleti'nin Londra Sefareti'nde memur olarak çalıştığını bildiğim Abdülhak Hâmid (ö. 1937) hatırıma geldi. Hocam İnci Enginün'ün Abdülhak Hâmid'in müstakil şiirlerini bir araya getirdiği *Hep yahut Hiç*'ini birkaç defa dikkatle gözden geçirdim, ama orada da Shakespeare ile ilgili herhangi bir şiir bulunmuyordu. Muammayı halletmek için bu sefer telefonla hocam İnci En-

ginün'ü aradım ve meseleyi kısaca izah ettim. İnci Hanım, hemen, Abdülhak Hâmid'in değil ama, Abdullah Cevdet'in (ö. 1932) Shakespeare ile ilgili bir şiiri olduğunu, hattâ onun bazı eserlerini Türkçeye tercüme ettiğini; dolayısıyla, büyük bir ihtimalle, mektupların ona yazılmış olabileceğini söyledi.

Evet ama, Gibb tarafından Abdullah Cevdet'e yazılmış mektuplar Rıza Tevfik'in terekesinde ne arıyordu? Bunun üzerine doğruca Orhan Okay'ın *Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi*'ne, Şükrü Hanioglu'nun da *Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*'ne yazdığı "Abdullah Cevdet" maddelerini dikkatle gözden geçirdim. Söz konusu ansiklopedi maddelerinde, Abdullah Cevdet'in II. Abdülhamid devrinde kurulan ve faaliyet gösteren Jön Türk hareketi içindeki maceralarla dolu hayatı uzun uzadıya anlatılıyordu ama onun Londra'da bulunduğu ve Gibb'le ilişkisinden herhangi bir şekilde söz edilmiyordu.

Bu arada hatırıma, yıllar önce doktora tezimi hazırlarken Rıza Tevfik'in tasnif ettiğim yazıları arasında Abdullah Cevdet'e dair yazdığı 1914 tarihli bir yazısı geldi. Yazıyı bulup dikkatle okuyunca muamma kendiliğinden halloldu. Rıza Tevfik, *Nevsâl-i Millî*'de yayımlanan yazısında, Abdullah Cevdet'in hayatını ve siyasî faaliyetlerini ana hatlarıyla anlattıktan sonra yazısının sonlarında şunları söylüyordu:

Şairliğine gelince, müteveffâ Mister Gibb'in takdiri kâfidir: Abdullah Cevdet, Shakespeare hakkında yazmış olduğu Türkçe manzumeyi Gibb, tarihinde¹ zikretmek için nazmen İngilizceye tercüme etmiştir. O tercüme bugün benim elimdedir. Abdullah Cevdet ile Gibb zaten tanışır ve görüşürlerdi. Gibb'in Doktor'a yazmış olduğu mektuplar dahi ecnebi bir muharririn bu şair hakkında kadirşinaslığını ispat edecek derecedir. Onları dahi gördüm.²

Bu ifadelerden açıkça anlaşıldığına göre, Rıza Tevfik, Gibb'in yarım kalan eseri *A History of Ottoman Poetry*'nin eksik kalan son cildini hazırlarken Abdullah Cevdet'ten Gibb'in kendisine gönderdiği mektupları talep etmiş, Abdullah Cevdet de vâki olan bu talep üzerine söz konusu mektuplarla birlikte adı geçen şiiri de ona vermiş, Rıza Tevfik ise adı geçen eserde kullanmak üzere, kendisi için bunların bir kopyasını çıkarmıştır.³

1 *A History of Ottoman Poetry*, 6 c. (London: Luzac & C., Great Russell Street, 1900-07).

2 Rıza Tevfik, "Abdullah Cevdet Bey," *Nevsâl-i Millî* (İstanbul 1330/1914), 100.

3 Bu konuda bk. Abdullah Uçman, "A History of Ottoman Poetry'nin Yayımlanmamış VII. Cildi", *Rıza Tevfik'in Sanat ve Düşünce Dünyası* (İstanbul, 2011), 195-209.

Mektuplar dikkatle okunduğunda fark edileceği gibi, Osmanlı Devleti için mutlak anlamda gerekli gördüğü meşrutiyetin sağlanması amacıyla Jön Türk hareketi içinde yer alan Abdullah Cevdet, Gibb'e muhtemelen bu konuda bazı sorular sormuş, o da siyasî konulara pek de girmek istemediğini belirterek, Türkiye için en uygun idare şeklinin *Konstitüsyonel* bir idare tarzı olabileceğini belirtmiştir.

Şiirlerini övücü ifadelerle takdir ettiğine bakılırsa, Abdullah Cevdet'in büyük bir ihtimalle Gibb'e, 1893 yılında yayımlanan *Mâsumiyet* veya 1897 yılında yayımlanan *Kahriyyât* adlı son şiir kitabını takdim ettiği anlaşılmaktadır. Mektuplarda dikkati çeken hususlardan biri, okuyup okumadığını bilmiyoruz ama, Gibb'in, Abdullah Cevdet'e ısrarla isyankâr ruhlu İngiliz şairi Shelley'i okumasını tavsiye etmesi; diğeri de Gibb'in, âdeta bir Osmanlı kalem efendisi gibi mektubunu, ufak tefek ifade hataları dışında, Osmanlıca kelimeler kullanarak ve tamlamalarla yüklü bir dille yazmış olmasıdır.

Mektupları okuyup temize çektiğim sırada birden hatırıma Abdullah Cevdet'in Rıza Tevfik'e gönderdiği mektupları koyduğu zarf geldi. Aramalarım neticesinde diğer evrak arasında bulduğum zarfın içinden birkaç mektupla birlikte yine ikiye katlanmış büyük boyda bir kâğıdın ön yüzünde sağ tarafta, bu defa Abdullah Cevdet'in el yazısıyla, kendisinin "Kitâbe-i Gam yahûd Piyâle-i Kahhâr" adlı altı kıt'alık bir şiiri ile sol tarafında mektuplarda söz konusu edilen Shakespeare hakkında yazmış olduğu şiiri çıktı. Abdullah Cevdet, şiirin sonuna koyduğu dipnotunda, şiirin Gibb tarafından İngilizceye çevrildiğini belirtiyordu. Adı geçen şiirin bendeki evrakta çıkması tabii çok iyi oldu, ancak şiirin Gibb tarafından yapılan İngilizce tercümesi çıkmadı. Gibb'in nesir hâlindeki tercümesi elimizde yoksa da, adı geçen şiiri dikkatle okuduğumuzda, son derece ağıdalı bir Osmanlıca ile yazılmış olan metni Gibb'in anlaması ve anladığı kadarıyla İngilizceye çevirmesinin gerçekten büyük bir başarı olduğunu da belirtmemiz gerekir. Ayrıca 1 Teşrîn-i sâni 1898 tarihli üçüncü mektuptan ve "Kitâbe-i Gam yahûd Piyâle-i Kahhâr" şiirinin altında yazılan tarih ve yer bilgisinden Abdullah Cevdet'in 1898 senesi yazında bir süreliğine Londra'da bulunduğu, Londra'dayken Gibb ile mektuplaştığı ve en az bir defa Gibb'i ziyaret ettiği anlaşılmaktadır.

Aşağıda Gibb'in yukarıda adı geçen üç mektubu ile Abdullah Cevdet'in, biri Shakespeare hakkında olan, iki şiiri yer alıyor.

1

Londra, 26 Temmuz 1898

Muhterem efendim hazretleri,

Lütufnâmeniz ile mecmû'a-i eş'ârınızı kemâl-i memnûniyetle aldım. Hakk-ı 'âcizânemde bu iltifâtınıza teşekkürler ederim. Bittabi' hürriyet taraftarı isem de politikadan uzaklaştım. Türkiye için ne sûret-i hükûmet iyi olduğunu bilirim. İngiltere gibi ahâlîsi muhtelif olan memleket için "*konstitüsyon*" hükûmet münâsib olduğu halde, Türkiye gibi muhtelifü'l-mil bir devlet için böyle olabilmesi ihtimâlsizlikten hâlî değildir. Zira derûn-ı dilde Türk gâlibiyetine düşmân olan ahâlî-i gayr-i müslimenin eline büyük bir kuvvet ve nüfûz geçmesi mukarrerdir.

Bendeniz edebiyâta hasr-ı nazar ederim. Bu bâbda bilâ-tereddüt size 'arz-ı tebrikât ederim. Hakîkaten şâ'ir olduğunuz her bâr yazdığınız beyitten derkârdır. Şi'r-i 'Osmânîye yeni bir "nota" getirdiniz. Şu ciddiyet ve ciddiyetten hâsıl olan şu sâdelik zât-ı edibânenize mahsûstur.

İstanbul'da şu'arânın eş'ârı ba'zan gâyet güzeldir. Fakat onların güzelliği san'at güzelliğine mahsûstur. Gönülden sevilmesi onlara muhâldir. Bu cihetle siz onlardan bahtlısınız. Nazma karşı mukavemetten şi' re lâyük bir madde bulunmaz.

Bizim şâ'irlerimizi beğendiğinizden seviniyorum. Fakat Fransızca tercümesinden onların darabânına pek cüz'î ve nâkıs bir kusûr *idée* husûsudur. Şüphesiz İngilizce öğrenirseniz o zamân Shakespeare ne olduğunu bilirsiniz. Bizce Byron'ın mu'âsırı Shelley, kendisinden âlî ve rûhânî bir şâ'irdir. Shakespeare'in hakkında yazdığınız kasıdeyi görmek çok istiyorum. Belki vaktiniz müsâ'id olan bir gün lutfedip gönderirsiniz.

Bâkî kemâl-i meveddet ve ihtirâm.

Muhlisiniz

Gibb

همیشه در حکایت مویساجیه اولده
 کسبیت بزاقه آرا کفر اولده ایوانکولوس
 آرا نیا کز فرزند نوحه واسطه بیمه برین اوجیت کسبیت کلاوت بیوه لایقیته تقدیر
 ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه

بیت طوره بولم کسبیت خیره دیر کز کز کف لطیفه
 کلاوت بیوه لایقیته تقدیر ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه
 کسبیت خیره دیر کز کز کف لطیفه
 کلاوت بیوه لایقیته تقدیر ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه

Shakespeare's Character is overplayed

Shakespeare's Character is overplayed
 بر کز کز ده برید خید اولفنده کسبیت سیاسی ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه
 کسبیت خیره دیر کز کز کف لطیفه
 کلاوت بیوه لایقیته تقدیر ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه

کسبیت خیره دیر کز کز کف لطیفه
 کلاوت بیوه لایقیته تقدیر ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه
 کسبیت خیره دیر کز کز کف لطیفه
 کلاوت بیوه لایقیته تقدیر ایبتی نظر اولده قریبیه بر ناره در - نقله بیمنان مع شکر کدر - زان او بیاه کز حقیقه
 شعر اولفند باره مقبول کن سنه - برده در سنه اولفنده - ایوبیه هجرتیه - مدافعتیه

2

Pitlochry-İskoçya, 11 Ağustos 1898

Fazilet-meâb efendim hazretleri,

Lütufnâmeniz ile Shakespeare hakkında kasîde-i belîganızdan dolayı 'arz-ı teşekkürât ederim. Hem bu kasîde hem şâ'irimize dâir hükümleriniz mûcib-i ta'accüb oldu. Shakespeare'in meziyyâtını ekser İngilizlerden iyi anlıyorsunuz. Âsârını yalnız Fransızca tercümesi vâsıtasıyla bilen bir Türk edîbinin Shakespeare'in kemâlâtını böyle lâyıkiyle takdîr eylediği nazar-ı evvelde hayret-bahş bir mâddedir. Fakat bu mu'ammânın halli müşkil değildir. Zât-ı edîbâneniz hakîkaten şâ'ir olmakla birâder-i ma'nevînin sesini –perde verâsında olduğu hâlde– işitip tanıyorsunuz. Mülâhazâtınızı pek doğru buldum. Shakespeare'in husûsu, dediğiniz gibi hey'et-i tabiiyettir.

İngiltere'de doğmuş olduğu mahzâ tesâdüfidir. Kendisinde bir İngiliz husûsiyeti yoktur. Bütün dünyâya, her 'asra bir şey gibi söylüyor. Bu iddi'âyâ dâir vâlânızdan parlak bir bürhân bulunamaz. Kendisinden üç yüz sene sonra yaşayan Şark ahâlîsinden olan, bildiği lisânı bile bilmeyen bir şâ'irsiniz. Velâkin kendi vatandaşları, kendi mu'âsırları sevebildiği kadar doğru anlayıp takdîr ediyorsunuz.

Zannederim ki kasîdeyi, bir iki kelime istisnâ olarak, anladım. Şimdi köydeyim ve elimde lûgat kitâbı yoktur. Bir iki hafta burada kalmak, sonra başka bir mevki'e gitmek ve Eylül evâhîrinde Londra'ya 'avdet etmek niyetindeyim. Manzûme bana gâyet güzel görünüyor. Husûsan 'ulviyet ve vüs'at cihetleriyle memdûhun şânına lâıyk bir eserdir. Söylediğiniz üzere son kıt'ası *Hamlet*'e 'âittir. Lâkin Shakespeare'e 'âit olduğunu bulamadım. Zannetmem ki şâ'ir kendisini Hamlet tasvîr etsin. Shakespeare'in nasıl âdem olduğu âsârından ma'lûm olamaz. Çünkü âsârında insâniyetin her vechi 'aks olunmuştur. Bu sebepten derler ki "*Shakespeare's characteristic is everyting.*"

Bendeniz Türkçede böyle peltek olduğumdan, merâmımı mesâil-i siyâsiyeyi şâyân-ı dikkat (*digné d'attention*) demek istemedim. Açık ifâde etmeğe muvaffak olamadım. Kemâl Bey gibi, Midhat Paşa gibi, zât-ı edîbâneniz gibi çok erbâb-ı fezâil ve himmet uğrunda cân fedâ ettiğiniz bir mâddeyi şâyân-ı dikkat bulmak mümkün olur mu?

'Azîz vatanınızın yolunda gösterdiğiniz cesâret ve metânet yüreğimi ta'accübden doldurmuştur.

Dünya sizden 'âlî ve şanlı vatanperverler (*patriote*) görmedi. Merâmım şöyle

۱۹۹۱
سنه

فیتايب اقم عفتة

کندره دت سفحه اولينده بونه نغم وعلينگم زجه ب کوننده نغمه اولدم . بوبه بکه
نابره عفتهاکجه بناز ايدم .

شفا نغم اولانه زجه نغمه هج برجه سابه نغمه بجه اولينه نغمه اولدم . اشکده
ده بونه وناسب برورنده عفتهاکجه ايدم نغمه ايدم . نغمه اولدم ده کوننده
عفتهاکجه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم

مخمن ن صلاه اولدم عفتهاکجه جبارت ايدم که عفتهاکجه صوت نغمه اولدم .
لازم ايدم بکه (دهعت) عفتهاکجه بکه برنده ده بي اولدم .

بوره اولدم بکه نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم
عفتهاکجه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم
برده کوننده بکه . بناز نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم نغمه اولدم
نغمه اولدم

Handwritten notes in pink ink at the bottom of the page, including the word "امان" (Aman).

–bendeniz gibi oralara gitmeden ve herkesten başka bir hikâye işterek bir ecnebî, Türkiye için hangi sûret-i hükûmet en münâsip olacağını bilemez– demek idi. Ma‘mâfih Türkiye’nin husûs-ı mahsûsasından dolayı mesele en müşkillerden olduğu vâzıhtır. Belki Hindûstân’da İngiliz ibtidâsından hâsil olan husûs Türkiye’nin ahvâline oldukça benzer. Hindûstân’da hükûmet nasıl icrâ olacaktır.

Bâkî bekâ-yı iltifât ve meveddet ehass-ı âmâlimdir.

Muhlisiniz

Gibb

Shelly’in âsârı Fransızcaya mütercem olup olmadığını bilmem. Lâkin âsâr-ı mezkûre o kadar rakîk ve âhenklidir ki tercüme-i lâyıkası nâ-kâbil-i tasavvurdur.

3

1 Teşrîn-i sâni 1898

Fazîlet-meâb efendim hazretleri,

Cambridge’de pek meşgûl olduğumdan bundan mukaddem va’d ettiğim tercüme-yi göndermeğe muktedir olamadım. Bu bâbdaki te’hîre avf-ı âlînizi niyâz ederim.

Leffen takdîm olunan tercüme-i mensûre hiçbir cihetle şâyân-ı manzûme-i belîganız olmadığı mukarrer ve müsellemlen iken, istikbâlde daha lâyık ve münâsip bir sûrette ‘arz etmek ümîdindeyim. Tercümesini ederken manzûme-i mezkûrede gösterilen ‘ulviyyet-i fikir ve âheng-i selâseti bir kat daha takdîr edebildim.

Müsâ‘ade-i fâzılanız olur ise ‘arz etmeğe cesâret ederim ki ‘ind-i ‘âcizânemde son kıt‘a manzûme-i hâzıraya lâzım değil, belki *Hamlet* hakkında diğer bir neşîdede becâ olur.

Londra’da iken bendenizi teşrîf buyurduğunuzdan dolayı gâyet müteşekkir ve musâhabe-i edîbânenizden dolayı gâyet müstefid olduğumdan pek mesrûr ve memnûn oldum. Buralara ‘avdet ettiğiniz hâlde inşallâh bir daha görüşeceğiz.

Bâkî bekâ-yı meveddet ile iktifâ ederim.

Muhlisiniz

Gibb

«شکسیر» ۸

اجزاء او دمع سردیت
یا د آور جوش سردتکده
انجم او منوات فطریق
صو لفظون لمعات فکر تکده.

طوفان چه آتچای و آرام
فرمانی شاعر تکده
بیر عالم فاجعات و آلام
باشیچو فکر و تکده.

علویت اکنده هر کتابک
پر نفس و غروب بر ساد
هر صفی و سبب واضطر اکنده
بیر دره تا کبر یا د.

۳
ما مونس قضای رعد برود
تصویر نمون افضل الیق
اسدواج، امید، یاس، کون، بیز
ما کیده تو سن شهبان

۴
آرامی روحی بیلدیریملا
تکده طاقان زهای هائل
تک با سقا اول اولور تکده
ظلمتکده صور و یفت مسائل.

۵
نظون ابریت تکده
مکول نوان ما تکده
جسمه و جان لر، سیر لر
سرکار نکای ما تکده.
کسی ابقده
تک نوحی بر حیات سومک
ظانده طاشنه و جان و اجرام
اولان تکدل غور تکده.

۶
الواح مرا حیکمه که بان
بی بر حیا کاشاک بیروس
آفر قطعه سی سیم اولور
لوریز نرم و سن یوسن.
۷
کر تکله و جری که ترود
ما تکده نقای نار تکده
یو دنا و نیر تا یو
هر سوی که ارکان طمان.

۸
ارمنظره دردم نیست کتب طاقده انکیزده بی جرم اکتده
۹
کاکا د صورتکده قطعه تکده تکسیر تکده سزانه هاملتکده
و تکلب اولماعی جسمه بنامه اولور تکده تکده تکده.

Şekspir'e

mef'ûlü mefâ'ilün fa'ûlün

1

Ebhâr, o dümû'-i sermediyyet,
Yâd-âver-i cûş-ı hasretindir;
Encüm o münevverât-ı fitrat,
Solgun lemeât-ı fikretindir.

2

Tûfân-ı teheyyücât u ârâm
Fermân-ber-i şâiriyetindir
Bir 'âlem-i fâciât u âlâm
Bâzîçe-i fikr ü niyyetindir.

3

Ulviyyet içinde her kitâbın
Pür-şems ü gurûb bir semâdır;
Her safha-i reyb ü ıztırâbındır;
Bir devre-i târ-ı Kibriyâ'dır.

4

Hâmûş fezâ-yı ra'd-perver
Tasvîr-nümûn-ı infi'âlin;
Ervâh, ümîd, ye's, gök, yer;
Hâkîde-i tevsen-i hayâlin.

5

Ârâmî-i rûhu yıldırımlar
Beyninde yanan dehâ-yı hâ'il
Bin başka suâl olur mükerrer
Zulmetlere sorduğun mesâil.

6

Nutk-ı ebediyet mükedder
 Meşgûl nevâ-yı mâtemindir:
 Çeşmimde sehâbeler, şecerler
 Ser-şâr bükâ-yı mâtemindir.

7

Aks etmede her tasavvurundan
 Bin levhası bir hayât-ı şûmun;
 Dağlar, taşlar, bihâr, ecrâm
 Olmaz mütehammil gumûmun.

8

Elvâh-ı merâhiminde giryân
 Bî-rahmî-i kâinât-ı bî-hûş;
 Her kıt'ası bir mezârlıkdır
 Lebrîz-i terennüm ü semen-pûş.

9

Gönlünde cerîha-i tereddüd
 Pîşinde likâ-yı târ-ı şekvâ;
 Yok lem'a-i neyyîr-i te'eyyüd
 Her sûy güzârgâh-ı zalmâ.⁴

İstanbul, 22 Ağustos 1310⁵

⁴ Bu manzûme merhûm Mister Gibb tarafından İngilizceye tercüme edilmiştir. Ancak son kıt'anın Şekspir'den ziyade *Hamlet*'e âit ve münâsip olduğu beyân olunmuştur. A(bdullah) C(evdet).

⁵ 3 Eylül 1894 (Hazırlayanın notu).

ه
لَتَابَهُ غَمٌّ
يَهُودِ
بِسَالَةِ قَرِيْبٍ -

بانا حنا - مؤبد ویرن بو جام تهری
بر اولدی قانلی دموعیله عمر فایمک ؛
خیال اُلنزه حقیقی عذابله کلمت
بودر خلاصه سُئوسه سی معا نیت .

عُور و سَعْدِ نِیْمِه نَا - دِنُو - اَیْر اَبِیْع
فَا سَدِه دُوْنِخ و کَلْن ، فغان ، ترم سانه ؛
غذای مدھکی بر قلب سیر در شکر
قاعده سائمه احیا سرب بر شربانه .

طور در اولکده مر بیکل ، سلسل و کربان
جهان محنتی انله حال و آق نطق ؛
بو اوفکه سونه دی و مدله سله جم و غضب
دور کوننده ایر فکرم اوسته جریان .

بو کونه معنی جم موسیقی بکا لرون
داها بلذ و طیبین و صاف بر املاک ؛
دو سَر مَسَاعِل ادرالم اوزره بی آرام
خوش کلصحتی ظلمت جاودی لیده اذک .

یا ناز نظاره کلهد و جنانه امید ؛
نه سود دهر ایب بر احتشام و آبرین ؛
فراش حسنه قویوی حیت ادوا
غذبولرله طولو بر مزانه بالین .

سید محمد سکوته برور و غنوده ایکن
بنی سور و کله دی بر محنت و کسب حیات ؛
عه کدزن اولانه اشفاقه بجانه الا
حدود موده اولم بر انغه بندم حیت !
ه - تشریح اول ۱۸۹۸ لوندرا .

رَقْوَر کَبْدَالْم بَیْوَت

Kitâbe-i Gam yahûd Piyâle-i Kakhâr

meřâ' ilün fe' ilâtün meřâ' ilün fe' ilün

1

Bana humâr-ı müebbed veren bu câm-ı tehî
Pür oldu kanlı dümû' uyla 'ömr-i fânimin;
Hayâl elinde hakîkî 'azâblar çekmek
Budur hulâsa-i meř'ümesi me'âyinimin

2

Şu'ûr u şî'r denen nâr u nûr eder ibdâ'
Başımda dûzah u gülşen, figân, terennüm-i râz;
Gıdâ-yı müdhişi bir kalb-i şîr der-zincîr,
Kanımda sâ'ik-i ihyâ mehîb bir şehbâz!

3

Durur önümde müheykel, müselsel ü giryân
Cibâl-i mihneti ensâl-i hâl ü âtînin;
Bu öfke sönmedi demdir ki seyl-i rahm u gazab
Döner gözümnden eder fikrim üstüne cereyân.

4

Bugün mu'akkibiyim mûsikî bükâlardan
Daha bülend ü samîmî ve sâf bir emelin;
Düşer meřâ'îl-i idrâkim üzre bî-ârâm
Hurûş-ı zulmet-i câvidi leyle-i ezelin.

5

Yatar nezâregehimde cenâze-i ümmîd,
Ne sûd-ı dehr ise pür-ihtişâm u şehrin;
Firâş-ı hissime koydu meşîyyet-i edvâr
Girivlerle dolu bir mezârdan bâlin.

6

Şeb-i ‘ademde sükûn-perver ü gunûde iken,
Beni sürükledi bir mahşere kemend-i hayât;
Hudûdsuz olan eşfâkıma mücâzâten
Hudûd-ı mevtde oldum pranga-bend-i hayât!

25 Teşrîn-i Evvel 1898, Londra
Doktor Abdullah Cevdet